

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding The 18th International Congress on Social Studies with Recent Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Editörler - المحررون - Editors

Hatem Fahd Hno - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-6-8

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Book of Proceeding 18th International Congress on Social Studies with Recent Research

Editörler: Hatem Fahd Hno, Sami Baskın

Kapak Resmi:

Arka Kapak Resmi:

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, dizin yok.

ISBN 978-625-98855-6-8

1. Sosyal Bilimler 2. Kongreler ve toplantılar 3. Tam Metinler

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/social/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanı - Honorary President

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - Carthage University (Tunisie)

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz - Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafilat Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdul Rahman bin Omar bin Ahmed Al-Madkhali - Jazan University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ - Kırıkkale University – Türkiye
- Prof. Dr. Aggo Ali - Batna University 1- Algeria
- Prof. Dr. Ali Muhammad al-Ahmar - University of Maiduguri – Nigeria
- Prof. Dr. Belhadry Loufa - University of Abdelhamid Ben Badis, Mostaganem – Algeria
- Prof. Dr. Birgül Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Boukhal Lakhdar - Salehi University Center – Algeria
- Prof. Dr. Fatih Koca – Ankara University – Türkiye
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hatice Demirbaş - Ankara Hacı bayram Veli University – Türkiye
- Prof. Dr. Hayat Kuttub - M'sila University – Algeria
- Prof. Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University - P. R. China
- Prof. Dr. Mohamded Mohy El Din Ahmed - Minya University, Egypt
- Prof. Dr. Mujeebur Rahman - Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Omayma Ghanem Zidan - Egyptian cultural advisor in China – Egypt
- Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Ramazan Armağan - Süleyman Demirel University – Türkiye
- Prof. Dr. Shereif Abu El Makarem - The Higher Institute of Languages in El Mansoura – Egypt
- Prof. Dr. Sherine El Shoura - Benha University – Egypt
- Prof. Dr. Şinasi Akdemir – Çukurova University – Türkiye
- Prof. Dr. Uğur Özgöker – İstanbul Arel University – Türkiye
- Prof. Dr. Yehia Kamel - Suez Canal University – Egypt
- Assoc. Prof. Dr. Mustafa Cora – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Talip Ayar – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Serbüleend Arpa – Ankara Yıldırım Beyazıt University – Türkiye
- Dr. Ahmed Muhammad Qadan - Al-Qasimi Academy - Palestine
- Dr. Ali bin Munawer bin Rada Al-Juhani - Tabuk University - Saudi Arabia
- Dr. Bahia Ben Sagheer - Université Abdelhamid Mehri Constantine 2- Algeria
- Dr. Faysal Arpağuş – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Hasan Turgut - T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı – Türkiye
- Dr. Hassan Kassab - Ibn Zohr University, Agadir – Morocco
- Dr. İsmail Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Kerkour Mohamed - Tissemsilt University – Algeria
- Dr. Majed Abdel Aziz Al-Khawaja - University of Jordan – Jordan
- Dr. Moaz Abdul Latif Al-Nayef - Zayed University. Abu Dhabi - United Arab Emirates
- Dr. Mohamed Adel Amtareed - Libya
- Dr. Mohamed Faridi - Hassan I University, Settat – Morocco
- Dr. Mostafa Yahya, University Center of Nour El-Bashir El-Beidh – Algeria
- Dr. Mubaraka Saad Al-Ghariani - Libyan Authority for Scientific Research, Ministry of Higher Education and Scientific Research - Libya.
- Dr. Nur Thani - Bayero University, Kano – Nigeria
- Dr. Osama Muhammad Salous - Al-Istiqlal University – Palestine
- Dr. Sahra Khmeili - University of Badji Mokhtar, Annaba – Algeria
- Dr. Sherin Samir - October 6 University – Egypt
- Dr. Şaban Banaz - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Tawfiq Abubakar - University of Bayero - Kano – Nigeria
- Dr. Wessam Khairi Morsi - British University in Egypt (BUE) – Egypt

Dr. Yasia Selima - Higher National School of Political Sciences - Algeria

Dr. Yasser Ahmed Juma - Bahrain

Dr. Zahia Souissi - Higher School of Teachers Bouzareah - Sheikh Ben Mohamed Brahimi
El Meili Algerian

Dr. Zobayer Ahmed - International Islamic University Chittagong - Bangladesh

Lecturer Hadi Esmer - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Sekreteryaya - Secretariat

Dinçer Bektaş

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecektir. Bu kongre, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 12 farklı ülkeden (Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Irak, Katar, Kazakistan, Libya, Mısır, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 73'ü Türk bilim insanları tarafından ve 77'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 150 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta kongrede sunulan bildirilere ait tam metinler yer almaktadır.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يسرنا أن نقدم لكم هذا الكتاب الذي يضم مجموعة الأبحاث الكاملة التي قُدمت خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، الذي عُقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. كان هذا المؤتمر فرصة مميزة لتبادل الأفكار والمعرفة بين نخبة من الباحثين والأكاديميين المتخصصين في مجالات الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، حيث تميز بالتنوع الفكري والتخصصي الذي يعكس تطور هذه المجالات الحيوية.

شهد المؤتمر مشاركات واسعة من باحثين من مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية حول العالم، وأسهم في مناقشة العديد من القضايا المحورية التي تتعلق بالتحديات الاجتماعية والقانونية التي تواجه المجتمعات المعاصرة. كما تناولت الأبحاث المقدمة مواضيع تتعلق بالتاريخ وارتباطه بتشكيل البنى الاجتماعية والقانونية في الحاضر، مما أضفى بعداً تحليلياً معمقاً على المناقشات العلمية.

إن هذا الكتاب يضم بين دفتيه نتاج جهود بحثية متميزة أسهمت في تقديم رؤى نقدية ومعرفية حول قضايا متشابكة ومعقدة، مع السعي إلى تقديم حلول مستدامة للتحديات القانونية والاجتماعية القائمة. ولعل هذا التنوع في الأبحاث يعكس مدى أهمية المؤتمر في تعزيز التفاهم العلمي وتوسيع آفاق الحوار الأكاديمي بين الباحثين في مختلف التخصصات. نتمنى أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة قيمة إلى المعرفة العلمية، وأن يساهم في تطوير الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية بما يعزز التقدم الفكري والاجتماعي للمجتمعات.

أنقرة – 2024/10/12

رئيس المؤتمر

İçindekiler - فهرس - Contents

- 314.....العمارة المدنية في عهد الأمير نصر بن أحمد بن إسماعيل الساماني (301- 331هـ / 941- 934م).....
أ.د. حاتم فهد هنو
- 336.....العملة النقدية في عهد الخليفة العباسي المتوكل على الله (232-247هـ/847-861م).....
م.د. رواء محمد علي قاسم جرجيس العكيدي
- 351.....التكوينات القبلية لشعب المغول ومناطق انتشارهم في منغوليا قبيل تكوين امبراطوريتهم سنة 603هـ/1205م.....
أ.د. رغد عبد الكريم النجار
- 367.....الصراع البحري العثماني بين 1570-1573م.....
م.د. حسين علي ولي عبد الله العبيدي
- 381.....رواد علم المسكوكات في العراق.....
م.م. عبير احمد جاسم
- 394.....الموقف الامريكي من الازمة السياسية الجزائرية 1992-1999.....
م.م. سندس ايوب طه
- 412.....الحماية الدولية للاطفال من الاستغلال في النزاعات المسلحة _دراسة تحليلية.....
م. شياء جمال محمد
- 437.....الحماية الموضوعية والإجرائية للعامل من الفصل التعسفي وأثره في التنمية المستدامة-دراسة مقارنة بين القانون العماني والسعودي.....
د. ثابت بن سعيد الحميدي
- 447.....السياسة البريطانية اتجاه جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية 1979-1990.....
المدرس المساعد: مريم عباس حسين

463..... التنظيم القانوني للإدخال والتدخل في الخصومة وتأصيلها الشرعي "دراسة مقارنة"
د. سالم بن أحمد بن راشد المصلي

السياسة البريطانية أتجاه جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية 1979-1990

المدرس المساعد: مريم عباس حسين

الجامعة العراقية / كلية الإدارة والاقتصاد : شعبة الدراسات والتخطيط: بغداد- العراق

الملخص :

يهدف البحث الى تسليط الضوء على سياسة بريطانيا تجاه جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (اليمن الجنوبي)، لاسيما وان بريطانيا شهدت تولي مارغريت تاتشر- رئاسة الوزراء والتي سميت (المراه الحديديه) بسبب سياستها الداخلية والخارجية ، ولكون ان اليمن بشطريه قد وقع تحت الاحتلال البريطاني لفترات طويلة، فقد حظي بسياسة خاصة، لاسيما الجنوب منه، بسبب سيطرة الحزب الاشتراكي الذي كان يتلقى دعما سياسيا واقتصاديا وعسكريا من الاتحاد السوفيتي، لذلك تميزت السياسة البريطانية أتجاه جمهورية اليمن بتذبذبا وعدم استقرارها واستمرت كذلك حتى عام 1983 ، ومن ثم تغيرت بسبب أندلاع الحرب الاهلية فضلا عن ودور جمهورية اليمن في أخلاء الرعايا البريطانيين من عدن، لكن سرعان ما تغيرت السياسة البريطانية تجاه اليمن بسبب تحلي الاتحاد السوفيتي عن المشاكل الخارجية وتبنيه سياسة الاهتمام بالأمر الداخلية وما نتج عنه من الوحدة اليمنية والتي أدت الى انتهاج سياسة بريطانية جديدة توجت باعتراف بريطانيا بالنظام الجديد.

الكلمات المفتاحية: اليمن، بريطانيا، مارغريت، علاقات، جمهورية.

British Policy towards the People's Democratic Republic of Yemen 1979- 1990

Assistant Instructor Maryam Abbas Hussein

Division of Studies and Planning, College of Administration and Economics, Iraqia University,
Baghdad, Iraq

Abstract

The research aims to shed light on Britain's policy towards the People's Democratic Republic of Yemen, especially when Margaret Thatcher became the prime minister of Britain. Thatcher was considered as an "Iron Woman" because of her dealings with Britain's internal policy and foreign policy developments. Due to, Yemen especially in the south, was occupied by Britain for a long time, and the control of the Socialist Party, which was receiving political, economic and military support from the Soviet Union, thus, British policy towards the Republic of Yemen was characterized by its instability which continued until 1983,

It is worthwhile to note that Britain's policy towards the People's Democratic Republic of Yemen had been changed when Civil War outbreak. Furthermore, the role of the Republic of Yemen in evacuating British nationals from Aden, and the Soviet Union's abandonment of external problems and adoption of a policy of concern for internal affairs. All of these, resulting of Yemeni unity and Britain's recognition of the new regime. Keywords: Yemen, Britain, Margaret, relations, republic.

المقدمة

حظي اليمن بشطريه (الشمالي والجنوبي) بأهمية خاصة في السياسة البريطانية كون ان اليمن بشطريه قد وقع تحت الاحتلال البريطاني لفترات طويلة ، فضلا عن الموقع الاستراتيجي لليمن بحكم أشرفه على باب المندب، فضلا عن ذلك تمكن الحزب الاشتراكي من احكام قبضته على اليمن الجنوبي بعد نيله الاستقلال من بريطانيا سنة 1967 ، اذ أستطاع من اقامة علاقات قوية ومتمينه مع الاتحاد السوفيتي الذي قدم كافة اشكال الدعم، لذلك حظي بأهمية خاصة في السياسة البريطانية.

تكن أهمية الدراسة بسبب التطورات السياسية التي وقعت في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ، اذ وقع الاختيار على عام 1980 كونه شهد تولي علي ناصر الحكم ، في حين وقع الاختيار على عام 1990 كونه شهد قيام الوحدة بين شطري اليمن الشمالي والجنوبي .

أحتوت الدراسة على مقدمه وثلاثة مباحث وخاتمة ، احتوت المقدمة على أهمية اختيار الموضوع ، اما المبحث الاول فقد تناول " سياسة بريطانيا أتجاه جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية من الاستقلال حتى 1979 " تلك المدة التي ابتدأت من عام 1967 وما رافقها من تطورات حتى عام 1979 ، اما المبحث الثاني فقد استعرض " التطورات السياسية الداخلية في جمهورية اليمن الديمقراطية والموقف

البريطاني منها 1980 - 1985" والتي كان تدور حول التغيرات الرئاسية في جمهورية اليمن والموقف البريطاني منها وما نتج عنها من تغير في السياسة البريطانية والتي ادت في نهاية المطاف الى افتتاح السفارة البريطانية في عدن ، وتطرق المبحث الثالث الى " سياسة بريطانيا اتجاه اليمن الجنوبي من الحرب الاهلية حتى الوحدة 1986-1990 " اذ اوضح تطورات الحرب الاهلية في جنوب اليمن والتي نتج عنها اخلاء الرعايا البريطانيين من عدن الى جيبوتي ، والتي ساهمت بتطور السياسة البريطانية والتي نتج عنها اعترافه بالوحدة لاسميا مع التخلص من نفوذ الاتحاد السوفيتي، واعتمد البحث على عدد من الوثائق يأتي في مقدمتها ملفات مكتب مجلس الوزراء الخاص المعروفة باسم:

(Prime: Ministerial Private Office files):

، والتي شكلت العاود الفقري للبحث وقد احتوت الملفات على سلسلة وثائق تخص اليمن الجنوبي تحمل الرقم (2572) ، اذ تم حفظ كافة الوثائق التي تخص السياسة البريطانية تجاه اليمن الجنوبي ، فضلا عن ذلك اعتمد البحث على محاضر مجلس العموم البريطاني المعروفة باسم:

(House of Commons) ، حيث ناقش المجلس قضايا اليمن الجنوبي بشكل مفصل خلال سنوات متعددة حتى انتهاء مدة البحث . 1990 .

المبحث الاول

سياسة بريطانيا اتجاه جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية من الاستقلال حتى 1979

وقع اليمن الجنوبي⁽¹⁾، وثيقة الاستقلال مع بريطانيا⁽²⁾، في 30 تشرين الاول 1967 وقد تضمن تلك الوثيقة اعتراف بريطانيا باستقلال اليمن الجنوبي وتأسيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ، واعتراف بريطانيا بموجب تلك الوثيقة بالجهة القومية كمثل لدولة اليمن الجنوبي ، وتلتزم بريطانيا بإقامة علاقات دبلوماسية مع اليمن الجنوبي، فضلا عن تعهدا بدعمه للانضمام الى منظمة الامم المتحدة⁽³⁾.

وتعقبا على وثيقة الاستقلال صرح وزير الخارجية وشؤون الكومنولث جورونوي روبرتس (Goronwy>Roberts)⁽⁴⁾، في مجلس العموم البريطاني في 4 كانون الثاني 1967 بما نصه " اتفق وفدا المملكة المتحدة وجهة التحرير الوطني في جنيف على أن تعترف بريطانيا

⁽¹⁾ تتكون جمهورية اليمن الديمقراطية من: محافظة عدن، محافظة لحج، محافظة أبين، محافظة شبوة، محافظة حضرموت، محافظة المهرة. وقد ألحق الضالع بمحافظة لحج) للمزيد ينظر : محمد عمر الحبشى ، اليمن الجنوبي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ، دار الوفاق ، الرياض، 2019، ص 45.

⁽²⁾ وقع اليمن الجنوبي تحت الاحتلال البريطاني في عام 1838 للمزيد ينظر : عبد الوهاب الروحاني، اليمن خصوصية الحكم والوحدة ، مكتبة مدبولي ، القاهرة ، 2008، ص118.

⁽³⁾ عبد الوهاب ادم عقاب ، الوحدة اليمنية دراسة وثائقية في تاريخ اليمن المعاصر من حكم الامام الى دولة موحد ، دار ومؤسسة رسلان ، دمشق، 2010، ص 68.

⁽⁴⁾ جورونوي روبرتس: (1913-1981) ولد في مدينة لندن ، تلقي تعليمه في مدرسة أوجوين النحوية، بيشسدا وكلية جامعة شمال ويلز، تم تعيينه زميلا في جامعة ويلز في عام 1938.، تدرج في المناصب حتى اصبح عضوا وزير الخارجية وشؤون الكومنولث البريطاني من 1967-1969، للمزيد ينظر :

بالدولة الجديدة لجمهورية جنوب اليمن الشعبية اعتباراً من عيد الاستقلال، 30 تشرين الثاني، ونص البيان على إقامة علاقات دبلوماسية وتبادل السفراء وأن حكومة صاحبة الجلالة مستعدة رسمياً للاعتراف بانضمام جزيرة بريم إلى جمهورية جديدة وفقاً للرغبات المعلنة لسكان الجزيرة"⁽⁵⁾.

وقبل أيام من طلب جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الانضمام إلى الأمم المتحدة صرح وزير الخارجية وشؤون الكومنولث البريطاني خلال استضافته بجلسة مجلس العموم المؤرخة في 8 كانون الأول 1967 بما نصه: " أن بريطانيا ستكون الراعي المشارك والداعم لطلب جمهورية اليمن الديمقراطية الانضمام إلى الأمم المتحدة"⁽⁶⁾، قدمت جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وتحديدًا في 12 كانون الأول 1967 طلباً إلى هيئة الأمم المتحدة لقبوله كعضو في الهيئة، وقد أصدرت الأمم المتحدة قراره الذي حمل رقم (243) بقبول جمهورية اليمن الديمقراطية عضواً في المجلس وقد صوتت الحكومة البريطانية بالموافقة على الطلب⁽⁷⁾.

شهد عام 1970 تطوراً في السياسة البريطانية اتجاه جنوب اليمن، إذ بلغ عدد الموظفين البريطانيين حوالي (17) موظفاً مقيماً في عدن، ويتألف هؤلاء من سبعة موظفين دبلوماسيين و(10) موظفين مساعدين غير دبلوماسيين، فضلاً عن ذلك كان هناك (26) موظفاً محلياً. وسيتم تخفيض عدد الموظفين المقيمين في المملكة المتحدة إلى (11) منهم خمسة موظفين دبلوماسيين - في وقت لاحق من ذلك العام⁽⁸⁾. شهدت السياسة البريطانية تغيراً اتجاه جمهورية اليمن، إذ شهدت توتراً ملحوظاً لاسيما مع قيام بريطانيا بترحيل كافة موظفيها من جنوب اليمن لاسيما في سنوات 1970-1977 ويرجع ذلك إلى الصراع في عمان والذي نشب في مدينة ظفار وقد عرف باسم ثورة ظفار⁽⁹⁾، إذ قدم جنوب اليمن الدعم اللوجستي والمساعدات المالية والأسلحة ومرافق التدريب والإذاعة المرافق للتوار في ظفار⁽¹⁰⁾.

واتخذت القوات النظامية في جنوب اليمن مواقعها على الحدود وفي عدد من المناسبات شاركوا بشكل مباشر في الاشتباكات مع القوات العمانية، وبما أن بريطانيا كانت مرتبطة بعمان دفاعياً في المعاهدة منذ أن خدم الضباط البريطانيون، المعارون والمتعاقدون معها، ولذلك كانت بريطانيا متورطة بشكل مباشر في القوات المسلحة التابعة للسلطان الصراع العسكري مع جنوب اليمن بعد فترة طويلة من

Brynley F. Jenkins, R.T. Jones, E.D. Roberts, Dictionary of Welsh Biography, Anrhydeddus Gymdeithas, London, 1991, p177.

⁽⁵⁾ Quoted in: House of Commons, Volume 755, 4 December 1967.

⁽⁶⁾ Quoted in: HC, , Volume 756, 8 December 1967 .

⁽⁷⁾ United Nations, Security Council, Document, Resolution 243 (1967), 12 December 1967.

⁽⁸⁾ HC, Yemen, Volume 795, February 1970.

⁽⁹⁾ ثورة ظفار: هي ثورة ضد حكومة سلطنة عمان والاستعمار البريطاني، وظفار هو الإقليم الجنوبي لسلطنة عمان، اندلعت تلك الثورة في 1965 وكانت تلك الثورة يدعمها الاتحاد السوفيتي وجمال عبد الناصر عن طريق اليمن الجنوبي الاشتراكي وامتدت إلى نهاية عام 1975 واخذت كليا. للمزيد ينظر: محمد سعيد دربي العمري، ظفار: الثورة في التاريخ العماني المعاصر، دار رياض الريس، دمشق، 1998، ص 12.

⁽¹⁰⁾ Fred Halliday, Revolution and Foreign Policy The Case of South Yemen 1967-1987, Cambridge University Press, New York, 1990, p67.

الاستقلال، بالرغم من انتهت الحركة العسكرية عبر الحدود بشكل أو بآخر في عام 1976 انسحب البريطانيون من قاعدتهم الأخيرة في عمان عام 1977 وأستمر التوتر حتى عام 1979⁽¹¹⁾.

المبحث الثاني

التطورات السياسية الداخلية في جمهورية اليمن الديمقراطية والموقف البريطاني منها 1980 - 1985

شهدت جمهورية اليمن الديمقراطية تطورات سياسية داخلية تمثلت تلك التطورات بتقديم عبد الفتاح اسماعيل⁽¹²⁾، والذي شغل منصب رئيس الدولة، فضلا عن رئاسته للحزب الاشتراكي اليمني⁽¹³⁾، استقالته في 20 تموز من عام 1980، وقد برر عبد الفتاح اسماعيل اسباب استقالته بأنها اسباب صحية⁽¹⁴⁾.

أشارت وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث البريطانية في رسالة مرسلة الى رئيسة الوزراء البريطانية مارغريت تاشر (Margaret.Thatcher)⁽¹⁵⁾، الى استقالة عبد الفتاح وذكرت أنه كان يعاني من مرض السل لعدة سنوات، لكنها اعتبرت ذلك

⁽¹¹⁾FRED HALLIDAY, op, cat, ,p68.

⁽¹²⁾ عبد الفتاح اسماعيل : (1939-1986) ولد في احد القرى التابعة لمحافظة تعز شمال اليمن وقد تلقى تعليمه في عدن ، عمل بعدها بأحد مصافي النفط التابعة لشركة بريطانية انظم الى حركة القوميين اليمنيين في عام 1959، تبنى الفكر الشيوعي حتى فصل من وظيفته في عام 1963، شارك مع رفاقه بأسقاط حكومة عام 1969، اصبح بعدها الامين العام للجبهة الشعبية اسس الحزب الاشتراكي لمجلس الرئاسة في عام 1978 واستمر حتى تم عزله في عام 1980 وتم قتله في احداث 1986 . للمزيد ينظر: عبد الولى الشميرى ، موسوعة اعلام اليمن ، مؤسسة الابداع ، اليمن ، 2018، ص 12.

⁽¹³⁾ الحزب الاشتراكي اليمنى : تأسس الحزب في 13 تشرين الاول عام 1978 بزعامة عبد الفتاح اسماعيل ،حيث حل محل (التنظيم السياسى الموحد) وقد حرص عبد الفتاح اسماعيل علي تركيبة الحزب تركيبة استراتيجية خاصة متداخلة مع الاستراتيجية السوفيتية . للمزيد ينظر: معمر عبد الرحمن عمر ، دور الحزب الاشتراكي اليمنى في تحقيق الوحدة اليمنية منذ منتصف الخمسينات وحتى اعلان الوحدة اليمنية في مايو 1990 م ، رسالة ماجستير ،(غير منشورة) كلية الآداب ، جامعة عدن، 2006.

⁽¹⁴⁾ على الصراف، اليمن الجنوبي الحياة السياسية من الوحدة الى الاستعمار ،رياض الريس للنشر، لندن، 1992، ص 297؛ عبد الوكيل اسماعيل، تجربة اليمن الديمقراطى (تحليلات-مواقف-ذكريات)، دار الكنوز الادبية ، لبنان، 2001، ص 57.

⁽¹⁵⁾ مارغريت تاتشر: (1925-2013) ولدت مارغريت هيلدا روبرتس في مدينة غرانثام ، لعائلة من الطبقة المتوسطة وهى البنت الثانية لأبيها ،وعاشت مارغريت الفريد روبرتس مع عائلتها في شقة صغيرة تقع فوق محل البقالة الخاصة بهم دخلت مارغريت إلى جامعة أكسفورد في عام 1943 وتخرجت في عام 1947 ، انضمت تاتشر إلى رابطة المحافظين المحلية وحضرت مؤتمر الحزب عام 1948 في الفترة من 1950-1951 انضمت إلى انتخابات حزب المحافظين كأصغر عضوة شابه، انتخبت في عام 1959 عضوا في مجلس العموم البريطانى، عينت وزيرة التعليم من 1970-1974، ثم اصبحت رئيسة وزراء بريطانيا لثلاث دورات الاولى من عام 1979-1983 والثانية 1983-1987- والثالثة 1987-1990 . ينظر : علياء حمود مزيعل خيون ، مارغريت تاتشر ودورها السياسى والعسكرى في حرب الخليج الثانية 2 آب 1990-28 شباط 1991 ، رسالة ماجستير (غير منشورة)، كلية الآداب، جامعة

غير مبرر للاستقالة ورجحت أنه تم الإطاحة به نتيجة للصراع على السلطة الذي كان يدور داخل البرلمان الاشتراكي اليمني، والذي كان خصومه الرئيسيون هم وزير الدفاع، علي عنتر⁽¹⁶⁾، علي ناصر محمد⁽¹⁷⁾، الذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء⁽¹⁸⁾، وبعد استقالة عبد الفتاح اسماعيل تولى علي ناصر رئاسة الدولة فضلا عن تولية رئاسة الحزب الاشتراكي ورئاسة الوزراء في ان واحد، وقد تم اختياره على اساس انه الشخص الوحيد الذي أعتبر محايدا في الصراع السياسي الذي كان يدور في اليمن الجنوبي آنذاك⁽¹⁹⁾.

رحبت وزارة الخارجية البريطانية في بريقيه ارسلتها الى رئيسة الوزراء البريطانية بتولي علي ناصر الحكم وأشارت الى ذلك بالقول: "وتشكل خلافة علي ناصر تطورا مرحب به، ومن المتوقع أن يتبع نهجا أقل ماركسية وأكثر واقعية من سلفه، ومع ذلك فإن حريته في العمل ستكون محدودة بالضرورة بسبب النفوذ السوفيتي القوي في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية"⁽²⁰⁾.

ذى قار، 2014؛ أرشد حمزة حسن عبد الله الفتلاوى، الأوضاع الداخلية لبريطانيا خلال عهد مارغريت تاتشر 1979-1990. أطروحة دكتوراه (غير منشورة)، كلية التربية، جامعة القادسية، 2016.

⁽¹⁶⁾ علي عنتر: (1937-1986) ولد في قرية الضالع عين وزير الدفاع ثم نائب الرئيس علي ناصر محمد في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، قُتل في مبنى القيادة المركزية في عدن يوم 13 كانون الثاني 1986. للمزيد ينظر: محمد خير رمضان يوسف، تنمية الاعلام للزركلي، دار الوفاء للنشر والتوزيع، لبنان، 2002، ج2، ص 54.

⁽¹⁷⁾ علي ناصر محمد: (1939-...) ولد في محافظة ابين في اليمن الجنوبي، اكمل دراسته في دار المعلمين محافظة عدن عام 1959، انظم الى حركة القوميين العرب اليمنية عام 1960، شارك بالعمل العسكري لجهة التحرير اليمنية للتخلص من الاحتلال البريطاني حتى حصلت اليمن علي استقلالها 1967، اصبح محافظا لمحافظة ابين في العام نفسه، شارك في انقلاب 1969، ثم تولى منصب وزيراً للإدارة المحلية عام 1969، ثم منصب وزير الدفاع 1971، ثم منصب رئيس الوزراء 1978، ثم اصبح رئيساً لليمن الجنوبي من 1980 حتى عام 1986، ولم تعرف بعد تاريخ وفاته. للمزيد ينظر: حوراء علي شهيد، علي ناصر محمد ودوره السياسي في اليمن الديمقراطية الشعبية حتى عام 1986، رسالة ماجستير (غير منشورة؟) جامعة بغداد، كلية التربية ابن رشد، 2022.

⁽¹⁸⁾Prime Ministerial Private Office files 19/2572, Letter from Foreign, Commonwealth and Development Office, to ,10 Downing Street, London,1 May1980.

⁽¹⁹⁾ نعمة اسماعيل جاسم العبيدي، موقف المملكة العربية السعودية من التطورات السياسية الداخلية في شطرى اليمن 1970-1994. أطروحة دكتوراه (غير منشورة) جامعة الانبار، كلية الآداب، 2018، ص 286؛ سيف الدين الدورى، الحراك السياسى في جنوب اليمن 1964-1994، دار جداول، لبنان، 2012، ص 209.

⁽²⁰⁾Quoted in: PREM19 /2572, , Letter from Foreign, Commonwealth and Development Office, to ,10 Downing Street, London ,op ,cit.

ورأت وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث أنه من المناسب الإشارة إلى ذلك التطور الواعد في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بأرسال رسالة من رئيس الوزراء إلى الرئيس الجديد ، وبالفعل أرسلت رئيسة الوزراء البريطانية رسالة تهنئة إلى رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية عبرت فيها عن تهنئتها له بمناسبة تولية المنصب وعبرت أيضا عن أمنياتها الطيبة بأن يشهد اليمن الجنوبي تطورا في عهده (21).

وعلى الرغم من تحسن العلاقة بين الحكومة البريطانية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية إلا أنها شهدت توترا في عام 1981، بسبب تصريحات رئيسة الوزراء البريطانية خلال زيارتها لمنطقة الخليج العربي في نيسان عام 1981 والتي ذكرت فيها أن الوجود السوفيتي في اليمن لا يمكن نكراهه (22).

وردا على تلك التصريحات أستدعت حكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الممثل المقيم البريطاني في عدن في مقر وزارة الخارجية وجرى خلال الاستدعاء لقاء بين الممثل وبين وزير خارجية اليمن الجنوبي سعيد هادي (23)، إذ تسلم الممثل مذكرة احتجاج مؤرخه في 19 ايار 1981 جاء فيها " إن حكومة جمهورية اليمن الديمقراطية قلقة ومتفاجئة من تلك التصريحات حول الوجود السوفيتي في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وأشار الاحتجاج إلى أن حكومة جمهورية اليمن ذكرت مرارا وتكرارا أنه لا توجد قواعد سوفيتية في البلاد" (24).

فضلا عن ذلك ناقش الممثل مع وزير الخارجية تصريح رئيسة الوزراء البريطانية مارغريت تاتشر وذكّر ان الوجود السوفيتي لا يمكن ان ينكر في اليمن الجنوبي، ومن ثم تم الاتفاق بشأن تعريف القاعدة العسكرية، إذ لم يتضمن تصريح رئيسة الوزراء البريطانية ما يشير إلى وجود الوجود السوفيتي، أما ما يتعلق بالأنشطة السوفيتية فقد عبر الممثل عن مدى قلق الحكومة البريطانية المستمر بشأن النشاط العسكري السوفيتي في اليمن الجنوبي والخطر الذي شكله بالنسبة للمنطقة بأكملها ، وقد وعد السفير بإيصال مذكرة الاحتجاج إلى الحكومة (25).

أظهرت حكومة جمهورية اليمن الديمقراطية اهتماما بالغا بتحسين علاقاتها مع دول الغرب ولاسيما بريطانيا، وقد اوضحت رسالة مؤرخه في 15 تموز 1982 ومرسلة من وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث البريطانية إلى رئيسة الوزراء البريطانية جاء فيها " عن رغبت جمهورية اليمن في إقامة علاقة أفضل مع المملكة المتحدة والغرب، وهو ما يمكن أن يعكس الاستعداد لتخفيف العلاقات مع الكتلة السوفيتية، لقد كانت هناك سلسلة من المقاربات مع بريطانيا، بما في ذلك مقاربة وزير الخارجية البريطاني دوجلاس هيرد من وزير خارجية جمهورية اليمن ، والتي أوضحت بوضوح رغبت اليمن الجنوبي في تحسين العلاقات، وكان الموضوع هو أنه على الرغم من الصعوبات الطويلة الأمد في علاقتنا، لا يزال هناك مخزون من حسن النية تجاهنا في مجموعة واسعة من المجالات" (26).

وقد اوضحت وزارة الخارجية إلى ان محاولة حكومة اليمن الجنوبي إقامة علاقة مع الغرب وبريطانيا ترجع إلى عدة اسباب (27):

(21) PREM19 /2572, , Letter from Margaret Thatcher to , Ali Nasser ,No .80, , London,7 May1980.

(22) Prem19 /2572, Pdry Protest Over Remarks Prime Minister, No 173, 19 May1980.

(23), Ibid

(24)Quoted in, Ibid.

(25) Prem19 /2572, Pdry Protest Over Remarks Prime Minister, No 173, 19 May1980.

(26) Quoted in, PREM19 /2572, , Letter from F. C.O, to ,10 Downing Street, London,15 July 1980.

(27)Ibid.

(1) الصعوبات الاقتصادية التي واجهت اليمن الجنوبي في تلك الفترة .

(2) الانقسامات التي حصلت في عدن ضد الرئيس علي ناصر .

وبالمقابل رفضت وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث تحسين العلاقة مع حكومة جنوب اليمن، وقد أشارت الى ذلك بقولها " أنه من غير الممكن تحسن حقيقي في علاقاتهم معنا طالما أسخّر النظر إليهم على أنهم المحرك الرئيسي - لعدم الاستقرار في الزاوية العربية التي يعيشون فيها، كما (كانت علاقاتهم بالفلسطينيين المتطرفين بمثابة توتر شديد). مدعاة للقلق، وإن كان أقل من ذلك في السنوات الأخيرة). مع ذلك، أننا يجب أن نتخذ رد فعل حذرا ولكن إيجابيا على مبادرات جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية على أمل تشجيع أولئك في عدن الذين يفضلون نهجا أكثر اعتدالا وعلاقات أفضل مع الغرب" (28).

وعلى ضوء ذلك قدمت وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث عدة مقترحات للتعامل مع حكومة جنوب اليمن منها (29):

(1) رفع مستوى التمثيل البريطاني في اليمن الجنوبي الى مستوى سفير.

(2) عرض بعض المساعدة المتواضعة في مجال تدريس اللغة الإنجليزية . وهذا من شأنه تطوير الأصول الموجودة والمقصود بالأصول (كل التعليم الإضافي في عدن لا يزال يتم إجراؤه باللغة الإنجليزية - وليس الروسية).

(3) تشجيع المزيد من الاتصالات مع حكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ، على سبيل المثال من خلال الاهتمام بوزير الخارجية عندما يسافر في المرة القادمة عبر لندن.

(4) زيارة محتملة لوزير الخارجية البريطاني إلى جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في عام 1983، والتي من شأنها أن توضح ان الأمر متروك لهم للقيام بلفتة أخرى لتطوير العلاقة .

(5) الاخذ في نظر الاعتبار ردود الفعل المحتملة على مقترحات وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث بين دول الخليج العربي، لاسيما عمان والمملكة العربية السعودية، والتي على ثقة من أن الوسائل المقترحة أعلاه لن تسبب صعوبات لدول الخليج، بما في ذلك عمان والمملكة العربية السعودية.

شهد عام 1983 تطور في السياسة البريطانية تجاه جمهورية اليمن الديمقراطية اذ تم تعيين سفير بريطاني وهو بيتر كيجان وويليامز (Peter.Keegan.Williams) ، في عدن شباط من عام 1983، كما بلغ عدد الممثلين الدبلوماسيين البريطانيين في الجنوب اليمني حوالي (8)، وبالمقابل عينت جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سفيرا لها في العاصمة البريطانية لندن في نفس العام (30).

شهد عام 1984، زيادة التمثيل البريطاني في اليمن الجنوبي، اذ ازداد عدد المبعوثين الدبلوماسيين في مدينة عدن وبلغ حوالي (9) موظفين، كما صرح وزير الخارجية وشؤون الكومنولث البريطاني في عام 1984 ما نصه " ان علاقاتنا مع جمهورية اليمن الشعبية الديمقراطية قد تحسنت وانها تختلف عن العام الماضي لاسيما وانها قد شهدت تبادل دبلوماسي بين البلدين "، فضلا عن ذلك زاد عدد الموظفين البريطانيين الموجودين في جنوب اليمن وبلغ في عام 1985 حوالي (10) موظفين (31).

(28) Quoted in, Ibid.

(29). Quoted in, PREM19 /2572, , Letter from F. C .O, to ,10 Downing Street, London, op ,cit.

(30) HC, Volume 54, 21 February 1984.

(31) HC, Volume 76, 25 March 1985.

المبحث الثالث

سياسة بريطانيا تجاه اليمن الجنوبي من الحرب الاهلية حتى الوحدة

1990-1986

شهد عام 1985 تصاعد حدة الخلافات بين أفراد الحزب الاشتراكي للحصول الى المناصب القيادية، لاسيما مع عودة عبد الفتاح اسماعيل من منفاه في موسكو الى مدينة عدن، وقد أجبرت تلك الخلافات علي ناصر محمد الى التنازل عن رئاسة الوزراء لحيدر ابو بكر العطاس⁽³²⁾، في حين ورفض التنازل عن المنصبين الاخرين هما منصب (رئاسة الحزب ورئاسة الدولة)⁽³³⁾.

على الرغم من ذلك أسيتم التوتر بين فصائل الحزب الاشتراكي، حتى وصل الى ذروته في 13 كانون الثاني 1986 عندما قام الحارس الشخصي- لعلي ناصر خلال أجتاع المكتب السياسي للحزب الاشتراكي بأطلاق النار على المتواجدين في المؤتمر، وقد اعلنت الاذاعة الرسمية في البلاد ان اعضاء المكتب السياسي للحزب الاشتراكي حاولوا اغتيال علي ناصر، وان محاولتهم قد باءت بالفشل، وأن السلطات الحكومية قد تمكنت من القاء القبض عليهم⁽³⁴⁾ وقدموا الى لجنة خاصة داخل الحزب وحوكموا بالإعدام⁽³⁵⁾.

لم يكتب لحظة علي ناصر ان تستمر، اذ تمكن علي سالم البيض وعبد الفتاح اسماعيل من الهروب وتحشيد الدعم من الفصائل الموالية لهم فضلا عن تحشيد الدعم في صفوف الجيش، لذلك شهدت مدينة عدن وعدد من المدن في جنوب اليمن أعمال عنف لم يسبق لها مثيل⁽³⁶⁾.

أرسلت السفارة البريطانية في عدن تقريرا مفصلا عن مجمل الأحداث في اليمن الجنوبي الى وزارة الخارجية البريطانية وشؤون الكومنولث مؤرخ في 16 كانون الثاني 1986 جاء فيه: "لقد كان يوما سيئا للجميع بسبب التبادلات الطويلة لنيران المدفعية والأسلحة الصغيرة طوال اليوم، كما تمكن ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من إقناذ زوجته وأطفاله الصغار من حطام الباب لمقر إقامته، كما لا تزال النيران مشتعلة في مقر إقامة البعثات الدبلوماسية في عدن و اشارت الى ان السفير البريطاني قد حاول التحدث مع السفير السوفيتي بشأن

⁽³²⁾ حيدر ابو بكر العطاس : (1939-.....) ولد في حضر موت درس الهندسة في جامعة القاهرة، انتخب عضوا في اللجنة المركزية تولى الرئاسة في الجمهورية اليمنية الديمقراطية من 1986 حتى عام 1990، اصبح اول رئيس لوزراء اليمن بعد الاتحاد، ثم اصبح عام 1994 رئيسا لحكومة الانفصال. للمزيد ينظر: ندي محمد سعيد الحمداي، حيدر ابو بكر العطاس ودوره السياسي في اليمن حتى عام 1994، رسالة ماجستير (غير منشورة)، جامعة تكريت، كلية التربية، 2023.

⁽³³⁾ محمد كريم ابراهيم الشمري، حرب الايام العشرة حوادث عدن 1986، دار الياقوت، الاردن، 2002، ص 38.

⁽³⁴⁾ القت القوات الحكومية القبض علي (علي شايح، عبد الفتاح اسماعيل، علي سالم البيض، علي عنتر) للمزيد ينظر: شروق سعود عبد الخنجر، احداث كانون الثاني 1986 في اليمن الجنوبي والموقف السوفيتي منها، مجلة ابحاث العلوم الانسانية، جامعة البصرة، العدد 4، المجلد 46، 2021، ص 27.

⁽³⁵⁾ المصدر نفسه، ص 28.

⁽³⁶⁾ محمد علي البار، ذكريات وإضاءات في تاريخ عدن واليمن، شركة دار الوفاق الحديثة للنشر والتوزيع، الرياض، 2019، ص

378؛ محمد جرادات، عدن في عيون اردنية، ناشرون للنشر والتوزيع، الأردن، 2018، ص 43.

عملية الإخلاء والتفاوض " (37).

وجهت وزارة الخارجية البريطانية وشؤون الكومنولث رسالة سرية ومستعجلة الى رئيسة الوزراء البريطانية مارغريت تاتشر- مؤرخة في 17 كانون الثاني 1986، اشارت فيها الى الوضع في مدينة عدن، واهم إجراءات السلامة للمواطنين والموظفين البريطانيين في السفارة البريطانية في المدينة وما جاء فيها " أسيمر الوضع الأمني في عدن في التدهور، ولم يحاول الاتحاد السوفيتي التوسط بين فصائل حلقة الحرب ولكن من الواضح أنه لم ينجح. لا نعرف ما إذا كان الهدوء الذي حدث اليوم في القتال قد جاء نتيجة لوساطتهم، لكن لا يوجد دليل على وقف إطلاق النار على نطاق أوسع، إن تقييمنا الأولي للوضع المرتبك هو أن هناك صدعا عميقا للغاية، شخصيا أو قبلها وليس إيديولوجيا، بين الجانبين، مع احتمال استمرار القتال لبعض الوقت في المستقبل، ووردت أبناء عن وصول تعزيزات من الجانبين من الداخل" (38)، وكذلك أشارت الى موافقة وزير الخارجية وشؤون الكومنولث البريطاني السير جيفري هاو (Geoffrey, Howe) (39)، على ضرورة منح السلطة التقديرية للسفير وضابط العلم في يخت (بريتانيا) الملكي للمضي- قدما في إجراء الرعايا البريطانيين وغيرهم ممن تتحمل مسؤوليتهم، إذا سمحت الظروف بذلك، وقد أصدرت لهم تعليمات بتنسيق عملية الإخلاء مع السفارة السوفيتية والسفارة الفرنسية، وكلاهما لديه قوات أكبر من قواتنا في المنطقة (40).

واستنادا الى رسالة وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث ألتخذت السفارة البريطانية في مدينة عدن قرارا بتاريخ 17 كانون الثاني 1986 جاء فيه " ألتخذ السفير البريطاني في عدن قرارا بعد أن رأى بنفسه بعد ظهر ذلك اليوم الفوضى في المدينة، وبعد ملاحظة انتشار الميليشيات في كل مكان، وبعد الحصول على نصيحة السفارة السوفيتية، التي قالت إنه على الرغم من الموافقة على الاتفاق الا ان المعارك بقيت مستمرة، وأن الحياة في عدن أصبحت غير محتملة. بالنسبة للمستقبل المنظور، فإن الوجود البريطاني في عدن لن يفعل شيئا لمساعدة الناس، لذلك قرر اغلاق السفارة وابلاغ جميع المواطنين البريطانيين الموجودين في عدن بضرورة اخلاء المدينة حيث ستتكفل الحكومة بنقلهم وان التجمع سوف يكون الركن الشمالي الشرقي من سفارة الاتحاد السوفيتي في مدينة عدن" (41).

(37) Quoted in: PREM19 /2572, , Letter from British Embassy in Aden, to F. C .O, Aden,, 17 January1986.

(38)Quoted in, , Ibid.

(39) جيفري هاو : (1926-2015) ولد في مدينة لندن، تسلم عدة مناصب منها وزير الصحة، وكذلك تسلم منصب وزارة الدولة للشؤون الخارجية من 1983- حتى عام 1989 ثم انتخب بعد ذلك نائبا لرئيس وزراء بريطانيا حيث تولى المنصب من 1989 حتى عام 1990 توفي عام 2015. للمزيد ينظر :

Judy Hillman .Peter Clarke -, Geoffrey Howe: A Quiet Revolutionary, Orion Publishing Group, Limited, London,1990.p13.

(40)Quoted in: PREM19 /2572, , Letter from British Embassy in Aden, to F. C .O, Aden ,op.cat.

(41)PREM19 /2572,Buckingham Palace fi £ C(O)(C) MOD DI KW JB MOD Valuation Officers, Cabinet Office FS/HO 10 DOUN1BC CT, 17 January1986.

بدأت عمليات إجلاء الرعايا البريطانيين من مدينة عدن، إذ تم إجلاء المجموعة الأولى والتي ضمت (450) شخصا (من بينهم 38 مواطنا بريطانيا) من عدن إلى جيبوتي في 18 و19 كانون الثاني 1986، وتم إجلاء 209 أشخاص آخرين (من بينهم 18 مواطنا بريطانيا) من قطة تقع على بعد 35 ميلا شمال شرق البلاد من عدن إلى جيبوتي⁽⁴²⁾.

أما بشأن الوضع في عدن فإن الوضع لا يزال ملتبسا، وهذا القتال في مدينة عدن خلال الليل. وهناك دلائل متزايدة على أن المتمردين قد فعلوا ذلك، فضلا عن ذلك لا يزال من غير الواضح من يقود التمرد، لذلك أخبر الاتحاد السوفيتي البريطانيين أن زعيم جماعة المعارضة الرئيسية هو الرئيس السابق عبد الفتاح إسماعيل، ومن القادة الآخرين علي عنتر ووزير الدفاع صالح مصلح، وهناك عدد متزايد من البرامج الإذاعية من إذاعة عدن من الجماعات المتمردة التي أطلقت على نفسها أسم (المكتب السياسي للقيادة الجماعية)، وتؤكد تلك الجماعات على استمرارية الصداقة مع الاتحاد السوفيتي وإثيوبيا، بينما تدن علي ناصر رئيس الدولة⁽⁴³⁾، وأشارت السفارة البريطانية في تقريرها إلى ما نصه " يبدو أن التدخل الأجنبي غير مرجح، وأن الاتحاد السوفيتي يبذل قصارى جهده لمنع ذلك، ومن غير المرجح أن يتدخل الاتحاد السوفيتي سواء بشكل مباشر أو من خلال بديل (إثيوبيا) بسبب الضرر الذي قد يلحقه بهم سياسيا في بقية العالم العربي، ومع ذلك، تتم مراقبة تحركات الطائرات السوفيتية بعناية للتحقق مما إذا كانت التقارير عن تحرك أكثر من (80) طائرة من طائرات (إيرفولت) السوفيتية إلى منطقة البحر الأحمر مخصصة لغير إجلاء"⁽⁴⁴⁾.

ناقش مجلس العموم البريطاني خلال جلسته التي عقدت في 21 كانون الثاني 1986 أحداث اليمن الجنوبي وقد التقى وزير الدولة وشؤون الكومنولث جيفري هاو، بيان برلماني حول تلك الأحداث جاء فيه " في 13 كانون الثاني، أندلع القتال في عدن، عاصمة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، وقد شكلت ضراوة القتال خطرا جسيما على الرعايا البريطانيين. ولذلك، وبموافقة كاملة من جلالة الملكة، صدرت الأوامر لليخت الملكي "بريتانيا" بالبقاء قبالة عدن، أستمروا الوضع في عدن وأماكن أخرى من البلاد في التدهور، واقتراب مستوى القتال من مستوى الحرب الأهلية، وتم الاتفاق على أن الإخلاء ضروري وأنه ينبغي تنسيق جهودنا قدر الإمكان، وفي 17 كانون الثاني تم إجلاء عدد من المواطنين البريطانيين وإغلاق السفارة في مدينة عدن، وفي الختام أعرب المجلس عن شكره لجهود قنصلنا الفخري في جيبوتي، نيابة عن الأشخاص الذين تم إجلاؤهم وأخيرا، أعلم أن المجلس سيدشركني في الإشادة بهدوء وكفاءة سفيرنا في عدن وموظفيه وعائلاتهم طوال هذه الفترة الصعبة"⁽⁴⁵⁾.

⁽⁴²⁾ PREM19 /2572, Buckingham Palace fi £ C(O)(C) MOD DI KW JB MOD Valuation Officers, Cabinet Office FS/HO 10 DOUN1BC CT ,op cat.

⁽⁴³⁾ Ibid.

⁽⁴⁴⁾ Quoted in : Ibid.

⁽⁴⁵⁾ للاطلاع علي نص البيان الموجود في محاضر وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث ينظر :

Quoted in: PREM19 /2572, Statement on the evacuation from the People's Democratic Republic of Yemen to be delivered by the Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs, Sir Geoffrey Howe, Member of Parliament, in the House of Commons on Tuesday, 21 January 1986.

للاطلاع علي نص البيان في محاضر مجلس العموم البريطاني ينظر :

Quoted in :HC, , Volume 90, 21 January 1986.

ومع انتهاء عمليات الاجلاء قدمت رئيسة الوزراء البريطانية مارغريت تاتشر رسالة شكر الى وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث مؤرخه في 22 كانون الثاني 1986 أعربت فيها عن شكرها الحار لموظفي وزارة الخارجية والكومنولث والسلك الدبلوماسي الذين شاركوا في عملية إجلاء الرعايا البريطانيين وغيرهم من جنوب اليمن⁽⁴⁶⁾، وكذلك وجهت رئيسة الوزراء البريطانية مارغريت تاتشر رسالة شكر الى جمهورية جيبوتي مؤرخه في 22 كانون الثاني 1986 ومما جاء فيها " اعرب عن شكري الجزيل للطريقة التي استجابت بها سلطات جمهورية جيبوتي بهذه السرعة وقدمت تلك المساعدة غير المحدودة لليخت البريطاني (بريتانيا) التابع لصاحبة الجلالة والمسؤولين القنصليين البريطانيين في عملية إجلاء المقيمين البريطانيين وموظفو السفارة من عدن خلال الأيام القليلة الماضية " (47).

نوهت وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث في برقية بعثتها الى رئيسة الوزراء البريطانية مؤرخه في 17 تشرين الثاني 1989 الى ان الاعوام 1978-1988 قد شهدت محاولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية تحسين علاقاتها مع الدول الغربية، وعلى الرغم من كونها (دولة ماركسية) من الناحية النظرية، إلا أنها وقعت بشكل غير مرجح تحت النفوذ السوفيتي، اذ إن المؤشرات السوفيتية أشارت إلى أن جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية يمكن أن تتوقع دعماً مالياً أقل في السنوات المقبلة، وقد أضفت المؤشرات السوفيتية إلى ان شعور جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بأنه يجب عليها توسيع خياراتها واستكشاف ما يمكن أن ينتج عن علاقات أفضل مع الغرب. يجب أن نستغل ذلك الشعور بالضيق مع الاتحاد السوفيتي كجزء من هدفنا العام للحد من النفوذ السوفيتي في الشرق الأوسط، فضلاً على ان هناك اهتمام آخر لبريطانيا بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وهو احتمال مشاركتها بشكل أكبر في تطوير صناعة النفط الناشئة، وتمتلك بريطانيا ثلاث شركات هما شركة بريتيش بتروليوم (BritishPetroleum)، وشركة لندن (London.company) وشركة سكوتش مارين أويل (ScottishMarineOil) المحدودة حصة تبلغ 50 في المائة في مشروع للتنقيب عن النفط على الساحل بالقرب من عدن، ولا يوجد في الوقت الحاضر سوى القليل من التدخلات الأخرى التي قامت بها بريطانيا، ولكن هناك مؤشرات على وجود إمكانات كبيرة في احتياطيات النفط والغاز في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، وقد يتطور الاهتمام التجاري البريطاني⁽⁴⁸⁾.

فقدت جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الدعم من قبل الاتحاد السوفيتي لاسيما مع اعلان القيادة السوفيتية عن تخليها عن مصالحها الاستراتيجية وانسحابها كقوة عالمية والتفتاتها الى مشاكلها الداخلية، فضلاً عن إقامة الاتحاد السوفيتي علاقات جديدة قائمة على أساس التعاون والحد من التسلح ، لقد أدى ذلك الى جعل اليمن جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية دولة ضعيفة لا تكمن على الاستمرار كقوة سياسية، لاسيما وان الاتحاد السوفيتي يعد الداعم السياسي والعسكري والاقتصادي لها ، لذلك أيقنت حكومة اليمن الجمهورية الديمقراطية الشعبية انه لم يبقى امامها سوى باب الوحدة مع اليمن الشمالي لذلك أعلن عن قيام الوحدة بين الشطرين الجنوبي والشمالي في 22 ايار 1990⁽⁴⁹⁾ ، أرسلت الحكومة البريطانية رسالة تهنئة بمناسبة توحيد الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في، وأعربت عن امنياتها بالتوفيق لحكومة وشعب الجمهورية اليمنية⁽⁵⁰⁾.

⁽⁴⁶⁾PREM19 /2572, , Letter from IO Downing Street, to F CO NO /1/86, London 22 January 1986.

⁽⁴⁷⁾PREM19 /2572, , Letter from FCO, to IO Downing Street, , London 17 November `1989..

⁽⁴⁸⁾PREM19 /2572, , Letter from FCO, to IO Downing Street, , London,op cat.

⁽⁴⁹⁾امين ياسين عباس و اباد ناظم ، موقف الاتحاد السوفيتي من التطورات السياسية في اليمن الجنوبي 1980 – 1990، مجلة جامعة

الانبار ، العدد 1، المجلد 20، 2023، ص 75.

⁽⁵⁰⁾HC, , Volume174, 15 June 1990.

الخاتمة

من خلال استعراضنا لحثيات تلك الدراسة توصلنا الى :

- 1) أنتجت الحكومة البريطانية سياسة خاصة في التعامل مع جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية لاسيما في سنوات 1967-1980 ويرجع ذلك لكون حكومة اليمن حكومة شيوعية، أعمدت في تكوينها على الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري السوفيتي ، فضلا عن ذلك الدعم الذي قدمته جمهورية اليمن الديمقراطية لحركة التحرر في مدينة ظفار ضد الاستعمار البريطاني .
- 2) شهدت السياسة البريطانية تغييرا كبيرا خلال سنوات 1980-1985 آتجاه جمهورية اليمن الديمقراطية، لاسيما مع محاولة اليمن إقامة علاقات مع الحكومة البريطانية، وقد نتج عن ذلك أفتتاح السفارة البريطانية في مدينة عدن في عام 1983 والتي أسهمت بشكل فاعل في تطور السياسة البريطانية نحو الافضل تجاه اليمن الديمقراطي .
- 3) تابعت الحكومة البريطانية الحرب الاهلية في اليمن الجنوبي عام 1986 ، وقد نجحت مع جمهورية اليمن الديمقراطية وعدد من الدول منها (الاتحاد السوفيتي – وفرنسا) بإخراج الرعايا البريطانيين من عدن الى جيبوتي، وقد أسهم ذلك في تغيير ملامح السياسة البريطانية تجاه اليمن الجنوبي لاسيما مع رسالة الشكر التي أرسلتها رئيسة الوزراء البريطانية مارغريت تاتشر .
- 4) حاولت حكومة اليمن التقرب من الغرب لاسيما مع تحلي الاتحاد السوفيتي عنها وقد نتج عن ذلك قيام الاتحاد بين شطري اليمن 1990 وأعتراف بريطانيا بقيام حكومة الاتحاد .

المصادر

اولا : الوثائق المنشورة :

أ) ملفات مكتب رئيس الوزراء البريطاني الخاصة : المعنونة

(Prime Ministerial Private Office files) : والمختصرة (PREM19) :

- 1) Prime Ministerial Private Office files 19/2572, Letter from Foreign, Commonwealth and Development Office, to ,10 Downing Street, London,1 May1980.
- 2) PREM19 /2572, , Letter from Margaret. Thatcher to , Ali Nasser ,No .80, , London,7 May1980.
- 3) PREM19 /2572, PDRY PROTEST OVER REMARKS PRIME MINISTER, NO 173 , 19 May1980.
- 4) PREM19 /2572, , Letter from F. C .O, to ,10 Downing Street, London,15 July 1980.
- 5) PREM19 /2572, , Letter from British Embassy in Aden, to F. C .O, Aden,, 17 January1986.
- 6) PREM19 /2572,Buckingham Palace fi £ C(O)(C) MOD DI KW JB MOD Valuation Officers, Cabinet Office FS/HO 10 D0UN1BC CT, 17 January1986.

7) PREM19 /2572, Statement on the evacuation from the People's Democratic Republic of Yemen to be delivered by the Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs, Sir Geoffrey Howe, Member of Parliament, in the House of Commons on Tuesday, 21 January 1986.

8) PREM19 /2572, , Letter from IO Downing Street, to F CO NO /1/86, London 22 January 1986.

9) PREM19 /2572, , Letter from FCO, to IO Downing Street, , London 17 November `1989.

(ب) محاضر مجلس العموم : المعنونة (House of Commons) المختصرة (HC):

1) House of Commons, Volume755, 4 December1967.

2) HC, Volume756, 8 December 1967.

3) HC, , Volume 795, February 1970

4) HC, , Volume 54, 21 February 1984.

5) HC, , Volume 76, 25 March 1985.

6) HC, , Volume 90, 21 January 1986.

7) HC, , Volume174, 15 June 1990.

(ت) قرارات مجلس الامن الدولي : (United Nations)

1) United Nations , Security Council, Document , Resolution 243 (1967) , 12 December 1967.

ثانيا : الرسائل والاطارح الجامعية :

1) أرشد حمزة حسن عبد الله الفتلاوي، الأوضاع الداخلية لبريطانيا خلال عهد مارغريت تاتشر - 1979-1990، أطروحة دكتوراه (غير منشورة)، كلية التربية، جامعة القادسية ، 2016.

2) حوراء علي شهيد ، علي ناصر محمد ودورة السياسي في اليمن الديمقراطية الشعبية حتى عام 1986، رسالة ماجستير (غير منشورة) جامعة بغداد ، كلية التربية ابن رشد، 2022.

3) علياء حمود مزيعل خيون، مارغريت تاتشر- ودورها السياسي والعسكري في حرب الخليج الثانية آب 1990-28 شباط 1991 ، رسالة ماجستير (غير منشورة)، كلية الآداب، جامعة ذي قار، 2014.

4) معمر عبد الرحمن عمر ، دور الحزب الاشتراكي اليمني في تحقيق الوحدة اليمنية منذ منتصف الخمسينات وحتى اعلان الوحدة اليمنية في مايو 1990 م ، رسالة ماجستير ،(غير منشورة)كلية الآداب ، جامعة عدن، 2006.

5) ندى محمد سعيد الحمداني ، حيدر ابو بكر العطاس ودوره السياسي في اليمن حتى عام 1994، رسالة ماجستير (غير منشورة) ، جامعة تكريت ، كلية التربية ، 2023.

6) نعمة اسماعيل جاسم العبيدي ، موقف المملكة العربية السعودية من التطورات السياسية الداخلية في شطري اليمن 1970-1994، اطروحة دكتوراه (غير منشورة) جامعة الانبار ، كلية الآداب ، 2018.

ثالثا: الكتب العربية :

- (1) سيف الدين الدوري، الحراك السياسي في جنوب اليمن 1964-1994، دار جداول ، لبنان ، 2012.
- (2) عبد الوكيل اسماعيل، تجربة اليمن الديمقراطي (تحليلات-مواقف-ذكريات)، دار الكنوز الادبية ، 2001، لبنان، 2001.
- (3) عبد الوهاب ادم عقاب ، الوحدة اليمنية دراسة وثائقية في تاريخ اليمن المعاصر من حكم الامام الى دولة موحد ، دار ومؤسسة رسلان ، دمشق ، 2010.
- (4) عبد الوهاب محمد الروحاني، اليمن خصوصية الحكم والوحدة والديمقراطية ، مكتبة مدبولي، القاهرة، ، 2008.
- (5) محمد جرادات ، عدن في عيون اردنية ، ناشرون للنشر والتوزيع ، الأردن ، 2018.
- (6) محمد سعيد دربي العمري ، ظفار: الثورة في التاريخ العائلي المعاصر، دار رياض الريس ، دمشق، 1998.
- (7) محمد علي البار ، ذكريات وإضاءات في تاريخ عدن واليمن، شركة دار الوفاق الحديثة للنشر والتوزيع ، الرياض، 2019.
- (8) محمد عمر الحبشي ، اليمن الجنوبي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ، دار الوفاق ، الرياض، 2019.
- (9) محمد كريم ابراهيم الشمري ، حرب الايام العشرة حوادث عدن 1986 ، دار الياقوت ، الاردن، 2002.

رابعا: الكتب الاجنبية :

- 1) Brynley F. Jenkins, R.T. Jones, E.D. Roberts, Dictionary of Welsh Biography, Anrhydeddus Gymdeithas, London,1991.
- 2) FRED HALLIDAY, Revolution and Foreign Policy The Case of South Yemen1967-1987, CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, NEW YORK,1990.
- 3) Judy Hillman ,Peter Clarke ., Geoffrey Howe: A Quiet Revolutionary, Orion Publishing Group, Limited, London,1990.

خامسا: الموسوعات العربية :

- (1) محمد خير رمضان يوسف ، تمة الاعلام للزركلي ، دار الوفاء للنشر والتوزيع ، لبنان، 2002.
- (2) عبد الولي الشميري ، موسوعة اعلام اليمن ، مؤسسة الابداع ، اليمن ، 2018.

سادسا: الموسوعات الاجنبية :

- 1) Brynley F. Jenkins, R.T. Jones, E.D. Roberts, Dictionary of Welsh Biography, Anrhydeddus Gymdeithas, London,1991.

سابعا : البحوث والدوريات :

- (1) امين ياسين عباس و اياد ناظم ، موقف الاتحاد السوفيتي من التطورات السياسية في اليمن الجنوبي 1980-1990، مجلة جامعة الانبار ، العدد 1، المجلد 20، 2023.

(2) شروق سعود عبد الحنجر ، احداث كانون الثاني 1986 في اليمن الجنوبي والموقف السوفيتي منها ، مجلة اجاث العلوم الانسانية ، جامعة البصرة ، العدد 4، المجلد 46، 2021.